

О НЕКОТОРЫХ РОДИЛЬНЫХ ПОВЕРЬЯХ И ОБРЯДАХ У КАРАКАЛПАКОВ

Давлетияров М.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус*

Во время рождения и в последующие периоды младенчества у каракалпаков проводились множество обрядов, в которых участвовали родственники и односельчане. Их основная цель заключалась в защите младенца от злых духов и обеспечении его благополучия. Традиционный уход за ребенком опирался на многовековой опыт, передаваемый из поколения в поколение, и формировал уникальную систему народной педиатрии, тесно связанную с духовными и культурными ценностями.

Существует поверье, что, если невестка или ее муж съедят верблюжье мясо, беременность женщины затянется, и она родит через 12 месяцев. Если у беременной женщины проходили месяцы и дни, а роды не наступали, повитухи, по обычаю рисовали на земле изображение верблюда и заставляли беременную женщину трижды переступить через него (ПМА, 2025: 85, 96). Когда у беременной женщины срок родов затягивался, ее проводили под верблюдом (ПМА, 2025: 72).

Перед родами к беременной приглашали 3-4 женщин, включая повитуху – *киндик шеше*, которую выбирали из уважаемых многодетных семей. Обычно это были пожилые женщины, знавшие народную медицину и принимавшие роды, их почитали как защитниц рожениц. Повитуха давала советы о поведении и способах защиты от злых духов. За несколько дней до родов женщина заранее сообщала ей. Согласно поверью, роженица старалась выбрать чистого, доброго и мудрого человека, так как считалось, что ребёнок перенимает черты характера повитухи (Бижанова, 2001: 80).

Во время родов в юрте у выхода устанавливали вертикальный бакан – деревянный столб, к которому крепили горизонтальную перекладину. Роженица, стоя на коленях, опиралась на нее грудью и держалась за жуен – уздечку. Перед родами женщины снимали с нее украшения, расплетали косы, развязывали завязки на одежде и мешках с бауырсаками, а также вешали разряженное ружье – все это делалось для облегчения родов и защиты от злых духов (Бекмуратова, 1967: 188).

Считалось, что крик женщины, опирающейся на шест, и отвлечение джиннов, не позволяя им войти в место родов, отпугивает их, а стук топором и гремение уздечкой прогоняет джиннов. Кроме этого, существовал обычай стучать по котлу.

Снаружи комнаты, где проходили роды, мужчина произносил азан. Повитуха осторожно массировала живот роженицы, чтобы помочь ей разродиться (ПМА, 2025: 89).

Если ребенок роженицы располагался неправильно, повитуха укладывала роженицу на молитвенный коврик (намазлык) старейшин. Один край коврика держала женщина, а другой - сама повитуха, и они раскачивали роженицу туда-сюда, приговаривая: «Повернись на право!». После этого я видел, как двое поднимали беременную женщину под мышки и встряхивали, повторяя: «Повернись на право!». Кроме того, повитуха клала руку на живот беременной женщины и поворачивала его вправо, говоря: «Повернись на право!». После вышеупомянутых ритуальных действий повитухи ребенок рождался в правильном положении, целым и невредимым. При перерезании пуповины ребенка, ее отмеряют и перевязывают от живота до первого сустава большого пальца руки (от кончика пальца до первого сгиба), оставшуюся часть отмеряют до тела ребенка и перерезают в этом месте. Если место перевязки пуповины сделать короче или длиннее, ребенок может умереть. Чтобы пуповина быстрее высохла и отпала, посыпали сажей из котла (ПМА, 2025: 96).

Если ребенок родился обмотанным пуповиной и не плачет, чтобы придать ему сил, массируя, кровь из пуповины направляют к ребенку. В тот момент совершают мусульманский обряд – ударят в казан, и вскоре ребенок приходит в себя (ПМА, 2025: 94). То есть, когда ребенок родился без крика, тогда повитуха принималась массажировать пуповину ребенка в правильном направлении, пока он не закричит. Этот способ называется «киндик саў» (Бекмуратова, 1967, стр. 188).

После родов продолжается ряд обрядов и суеверий, связанных с пуповиной и последом. Связывали пуповину новорожденного ребенка веревкой и, чтобы место быстро зажило, раздавили раскаленный ком в огне внутри тандыра, его наносили на плохо просоленные, покрасневшие, недоваренные участки ребенка (ПМА, 2025: 85). Если раньше, после того как пуповина отпадала, и она оставалась влажной, её посыпали сажей из котла, а теперь мы стали мазать пуповины наших детей синей мазью (ПМА, 2025: 91). Нож, которым перерезали пуповину, забирает женщина, перерезавшая пуповину – «киндик шеше». Через два дня *киндик шеше* приносит еду (Кусекеев, 1933: 59).

По поверью, если выбросить пуповину на улицу, ребенок вырастет непутевым, поэтому ее тщательно прятали. Чтобы девочка в будущем была прилежной хозяйкой и занималась рукоделием, ее пуповину привязывали к ножке сундука – символу домашнего очага и женских занятий (Бекмуратова, 1967: 188). Некоторые завязывают пуповину в белую ткань и оставляют на дне сундука. Если пуповину заберёт женщина, не имеющая детей, её бесплодие может передаться родившей. Поэтому пуповину тщательно прятали или использовали в обрядах, направленных на защиту матери и ребёнка от дурного влияния (ПМА, 2025: 75). Другие заворачивают отпавшую пуповину ребенка в белую ткань и подвешивают ее к колыбели и продолжают подвешивать пуповины последующих детей рядом (ПМА, 2025: 81). Бывали и так, что пуповину ребенка хранили в головном уборе, пока

ребенку не исполнится сорок дней, а затем оставляют у основания можжевельника (ПМА, 2025: 88). Бывало и так, что пуповину мальчика привязывали к гриве или хвосту лошади, чтобы он вырос быстрым, как скачущий конь. Если не было возможности привязать к лошади, то пуповину и мальчика, и девочки закапывали под плодовым деревом, чтобы они росли и плодоносили, как это дерево (ПМА, 2025: 100).

По свидетельствам большинства информаторов, с 1960-х годов значительно возросло число женщин, рожаящих в родильных домах. В тот период послед, как правило, не отдавали. Однако к 1990-м годам практика изменилась – его стали возвращать роженицам (ПМА, 2025: 75). Причина, по которой начали отдавать послед ребенка домой, заключалась в том, что в родильных домах ее выбрасывали на улицу, где ее рвали и поедали собаки. Следуя суеверию, некоторые бросали собакам послед ребёнка, чтобы он рожал так же легко, как собака (ПМА, 2025: 96).

Заключение. Таким образом, из представленного материала можно сделать вывод, что большинство обрядов и обычаев, связанных с рождением, объясняются магическими представлениями и домусульманскими верованиями.

Во время сложных родов применялись различные магические практики, призванные облегчить процесс и защитить роженицу от воздействия злых сил. Эти действия основывались на традиционных верованиях и символических ритуалах, отражающих стремление обеспечить безопасность матери и ребенка. Случаи смертельного исхода при родах нередко были связаны с недостаточной квалификацией повитух, а ещё чаще — с отсутствием элементарных условий гигиены и санитарии. Подобные обстоятельства существенно повышали риски для жизни матери и ребенка, особенно в условиях ограниченного доступа к медицинской помощи.

С развитием медицины многие старинные традиции утратили своё практическое значение. Так, при купании младенца больше не используют соль или натирание маслом, как это делали раньше. Вместо этого родители приобретают в аптеках готовые средства: ромашку, специальное детское мыло, кремы и другие гигиенические препараты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бекмуратова А. Быт и семья каракалпаков в прошлом и настоящем. – Н. «Каракалпакия», 1970. 117 с.
2. Бекмуратова А. Семейно-бытовой уклад каракалпаков в прошлом и задача преодоления его вредных пережитков. Рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Москва, 1967. 273 с.
3. Бижанова А.Е. Семейно-бытовые обряды казахов низовьев Амударьи (вторая половина XIX- середины XX вв.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Нукус, 2001. 144 с.

4. Кусекеев У. Полевые записи / Этнографическая экспедиция проф. А.А. Соколова Тахтакупырского района ККАССР в 1933 г. Рукописный фонд ККФАН УзССР. Инв. № 932.
5. ПМА, 2025: 75. 2025-жыл Қаниязова Дәригүл 1947-жыл, қарақалпақ (мамықшы). Хожели районы, «Қумжыққын» АПЖ. Қумжыққын орайы көшесі 14-жай.
6. ПМА, 2025: 81. 2025-жыл. Орналиева Төреш 1945-жыл, қазақ, (хожа). Тахтакөпир районы, «Қоңыраткөл» АПЖ, Қаршығалы көшесі, 5-жай.
7. ПМА, 2025: 85. 2025-жыл. Сдихова Оразгүл, 1965-жыл, қазақ, жақайым). Тахтакөпир районы, «Белтаў» АПЖ.
8. ПМА, 2025: 88. 2025-жыл. Алпарова Айзада 1952-жыл, қазақ, (жақайым). Тахтакөпир районы, «Белтаў» АПЖ, Көркем көшесі 14-жай.
9. ПМА, 2025: 89. 2025-жыл. Өтениязова Улбийке 1951-жыл, қарақалпақ (мүйтен/тели). Тахтакөпир районы, «Қара ой» АПЖ, Ақжағыс көшесі 25-жай.
10. ПМА, 2025: 91. 2025-жыл. Алланиязова Толғанай 1942-жыл, қарақалпақ (қазаяқлы). Қараөзек районы, «Қараөзек» АПЖ, Қарамойын аўылы 33-жай.
11. ПМА, 2025: 94. 2025-жыл, Хожанова Үзилдик 1951-жыл қарақалпақ (қостамғалы). Қараөзек районы, «Қараөзек» АПЖ, Қорамлы аўылы 49-жай.
12. ПМА, 2025: 96. 2025-жыл. Насырова Арухан 1948-жыл қарақалпақ (баймақлы/үйес). Қараөзек районы, «С.Камалов» АПЖ, Қаратал көшесі.
13. ПМА, 2025: 100. 2025-жыл, Қәдирниязова Хатиша, 1958-жыл, қарақалпақ (қолдаўлы/қалмақ). Қараөзек районы, «Қуралпа» АПЖ, Қуралпа орайы көшесі 50-жай.